

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

Нурметов Нодир Бейматович
Ибодуллаев Зарифбой Ражабович
Тошкент давлат тиббиёт университети

БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСҚИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731087>

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқотда бирламчи ва иккиламчи прогрессияланувчи тарқоқ склероз (БПТС ва ИПТС) билан оғриган беморларда реабилитациянинг учта усули - физиотерапия (ФТ), функционал электрстимуляция (ФЭС) ва транскраниал магнит стимуляцияси (ТМС) - самарадорлиги баҳоланди. Функционал кўрсаткичлар Бартел шкаласи ёрдамида терапиядан олдин ва кейин ўлчаб текширилди. Ҳар уч усул ҳам ижобий динамикани кўрсатди, аммо энг сезиларли ижобий ўзгаришлар ТМС олган беморлар гуруҳида қайд этилди. Бу усул когнитив ва мотор функцияларни тиклашда ўзининг имкониятларини намойиш этди ва мазкур беморлар учун комплекс реабилитацияда муҳим эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлари: тарқоқ склероз, терапия, диагностика, Бартел шкаласи, физиотерапия, функционал электрстимуляция, транскраниал магнит стимуляцияси

Нурметов Нодир Бейматович
Ибодуллаев Зарифбой Ражабович
Ташкентский государственный медицинский университет

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛ

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании оценивалась эффективность трёх методов реабилитации у пациентов с первичным и вторичным прогрессирующим рассеянным склерозом (ППРС и ВПРС): физиотерапии (ФТ), функциональной электростимуляции (ФЭС) и транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Функциональные показатели измерялись с помощью шкалы Бартел до и после терапии. Все три метода показали положительную динамику, однако наиболее значительные улучшения были зафиксированы в группе ТМС. Этот метод продемонстрировал свои возможности в восстановлении когнитивных и моторных функций и является важным элементом комплексной реабилитации данных пациентов.

Ключевые слова: рассеянный склероз, терапия, диагностика, шкала Бартел, физиотерапия, функциональная электростимуляция, транскраниальная магнитная стимуляция.

Nurmetov Nodir Beymatovich
Ibodullayev Zarifboy Radjabovich.
Tashkent State Medical University

FUNCTIONAL RECOVERY IN PATIENTS WITH PRIMARY AND SECONDARY PROGRESSIVE MULTIPLE SCLEROSIS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF REHABILITATION METHODS BASED ON THE BARTHEL SCALE

ANNOTATION

This study evaluated the effectiveness of three rehabilitation methods - physiotherapy (PT), functional electrical stimulation (FES), and transcranial magnetic stimulation (TMS) - in patients with primary and secondary progressive multiple sclerosis (PPMS and SPMS). Functional indicators were measured using the Barthel scale before and after therapy. All three methods showed positive dynamics, but the most significant improvements were observed in the TMS group. This method demonstrated its potential in restoring both cognitive and motor functions and is considered an important component of comprehensive rehabilitation for these patients.

Keywords: multiple sclerosis, therapy, diagnosis, Barthel scale, physiotherapy, functional electrical stimulation, transcranial magnetic stimulation.

Кирриш. Тарқоқ склероз (ТС) - марказий асаб тизимининг сурункали аутоиммун касаллиги бўлиб, унда миелин - асаб тодаларини химояловчи қатлам зарарланади, бу эса нерв

импульсларининг ўтиши бузилишга олиб келади [1]. Бу турли неврологик симптомларга, жумладан кўл-оёқ кучсизлигига, сезирликнинг пасайишига, мувозанатнинг бузилишига, кўришда

муаммоларга, мушаклар спастик тонуси ошишига, тез чарчашга ва когнитив бузилишларга сабаб бўлади. ТС кўпинча неврологик функционалнинг прогрессив пасайиши ва натижада беморнинг функционал мустақиллигининг йўқолиши билан бирга юради — яъни кундалик вазифаларни мустақил бажариш қобилияти камаяди. Касалликнинг тараққий этиши турлича бўлиб, баъзи беморларда оғирлашиш ва ремиссиялар (муваққат ёки тўлиқ тикланиш) даврлари кузатилади, бошқаларида эса тўғридан-тўғри, изчил ёмонлашиш кузатилади [2, 3].

Бирламчи ва иккиламчи прогрессияланувчи ТС шакллари (БПТС ва ИПТС) клиник жиҳатдан алоҳида аҳамиятга эга. Бирламчи прогрессияланувчи тарқоқ склерозда (БПТС) ташхис қўйилган вақтдан бошлаб неврологик ҳолат изчил ёмонлашади, ремиссиялар ёки барқарорлик кузатилмайди. Иккиламчи прогрессияланувчи тарқоқ склероз (ИПТС) эса аввалги олигоклонал (оғирлашиш ва ремиссия даврлари билан) шаклдан кейин ривожланиб, изчил ёмонлашиш ҳолатига ўтади. Иккала ҳолатда ҳам беморнинг ҳаёт сифатини сезиларли равишда пасайтиради, ижтимоий фаоллиги ва меҳнат қобилиятига салбий таъсир кўрсатади ва самарали реабилитация усулларини қўллашни тақозо этади. Реабилитация мақсади - йўқолган кўникмаларни тиклаш, эрта ногиронликнинг олдини олишни, ҳаёт сифатини яхшилаш ва беморнинг функционал мустақиллигини максимал даражада сақлашдан иборат. Реабилитация физиотерапия, эрготерапия, логопедия, психотерапия ва бошқа усулларни ўз ичига олиши мумкин [2, 4-6].

Бартел шкаласи (Barthel Index) [7] неврологик касалликлар, жумладан тарқоқ склерозда беморнинг функционал мустақиллигини миқдорий баҳолашда кенг қўлланиладиган ва машҳур усуллардан биридир [7, 8]. У кундалик ҳаётнинг кўникмаларини - овқатланиш, кийиниш, гигиена, ҳожатхонага бориш, хонада ва уйда ҳаракат қилиш, эшикдан кириб чиқиш, зинапоядан кўтарилиш, шошган пайтлардаги турли ҳаракатлар, душда ювениш ва телефондан фойдаланиш каби кўникмаларни қамраб олади. Ҳар бир кўникамага белгиланган балл берилди ва умумий балл беморнинг ёрдамга бўлган эҳтиёж даражасини кўрсатади. Бартел шкаласи содда, ишончли ва самарали бўлиб, реабилитация жараёнини кузатиш ва турли терапия усулларининг таъсирини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга [9].

Ушбу тадқиқотда мақсад - анъанавий физиотерапия [10], функционал электростимуляция (ФЭС) [11] ва транскраниал магнит стимуляцияси (ТМС) [12] усулларининг БПТС ва ИПТС беморларида функционал ҳолатга таъсирини таққослашдир. Физиотерапия мушакларни мустақамлаш, мувозанат ва координацияни яхшилашга қаратилган машқлар ва бошқа усулларни ўз ичига олади [13]. Функционал электростимуляция (ФЭС) - бу мушакларни стимуляциялаш учун камайтирилган электр импульсларидан фойдаланувчи инвазив бўлмаган усул [11, 14]. Транскраниал магнит стимуляцияси (ТМС) ҳам шундай инвазив бўлмаган усул бўлиб, мианинг муайян ҳудудларини магнит импульслари орқали стимуляция қилади, бу нейропластикликни ошириш ва йўқолган неврологик функцияларни тиклашга ёрдам беради [12, 15].

Тадқиқотнинг мақсади. БПТС ва ИПТС билан оғриган беморларда функционал мустақилликни яхшилашга ёрдам берувчи энг самарали реабилитация усулини аниқлаш, ҳамда усулларни бирлаштиришдаги эҳтимолий синергетик таъсирларни ўрганиш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга БПТС ёки ИПТС ташхиси тасдиқланган 90 бемор жалб қилинди. Улар тасодиқий тарзда учта гуруҳга бўлинди, ҳар бирига алоҳида бир хил реабилитация усулларидан фойдаланилди: анъанавий физиотерапия, функционал электростимуляция ёки транскраниал магнит стимуляция курсини олди.

Функционал ҳолат Бартел шкаласи орқали терапия бошланишидан олдин ва уни тугатгандан кейин баҳоланди. 11 та асосий параметр таҳлил қилинди: овқатланиш, ўзига ғамхўрлик, кийиниш ва ечиниш, ўтирган ҳолатдан туриш, юриш, қўл ва оёқ функциялари, эшикдан кириб чиқиш, зинапоядан кўтарилиш,

ҳожатхона назорати (пешоб ва дефекация), шунингдек, интеллектуал ва когнитив функциялар.

Олинган натижалар таҳлили.

Овқатланиш кўникмаси. Мустақил овқатланиш қобилияти беморнинг ҳар томонлама эркин ҳаракат қилиши учун муҳимдир. Ҳар уч усулда бу функция яхшиланди. Юқори ўсиш ФЭС гуруҳида (+0,8) қайд этилди, бу электрстимуляциянинг мотор кўникмаларни тиклашдаги самарадорлигини кўрсатади. ТМС олган беморлар гуруҳида ҳам сезиларли яхшиланиш кузатилди (+1,1), бу марказий мотор механизмларга ижобий таъсирини тасдиқлайди. Физиотерапияда ўсиш камрок, лекин барқарор (+0,4).

Ўзига ғамхўрлик ва кийиниш кўникмалари. Шахсий гигиена ва кийиниш қобилиятлари бемор ҳаёти сифатини сезиларли даражада яхшилайди. ФЭС ва ТМС гуруҳларида ушбу кўрсаткичларда сезиларли яхшиланиш (+0,8–+1,1) кузатилди, бу усуллар беморларнинг умумий мустақил ҳаракат қилишига ижобий таъсирини кўрсатади. Физиотерапияда эса таъсир энгилроқ бўлди (+0,6), лекин сезилмай қолмайди.

Ўтирган ҳолатдан туриши ва юриши кўникмаси. Ушбу ҳаракатлар беморнинг ҳаракатчанлиги ва мушакларнинг кучини, мувозанатини сақлаш учун муҳимдир. ТМСда энг катта яхшиланиш (+0,9 ва +1,1) қайд этилди, бу унинг нерв-мушкул назоратини кучайтириш қобилиятига ишора қилади. ФЭС ҳам яхшиланишга ёрдам берди, физиотерапия эса энгил ўсиш кузатилди.

Зинапоядан кўтарилиш ва эшикдан кириб чиқиш кўникмаси. Бу кўникмалар қийин ва мувозанатлашган ҳаракатларни талаб қилади. ТМС гуруҳида зинапоядан кўтарилиш кўникмасида сезиларли яхшиланиш (+0,8) кузатилди, бу марказий нерв тизими пластиклигининг ошиши билан боғлиқ. ФЭС ва физиотерапияда ҳам ўсиш бор, лекин камрок.

Ҳожатхона назорати. Ушбу параметрда ҳам барча гуруҳларда ижобий ўзгаришлар мавжуд, ТМС ва ФЭСда бу кўпроқ аниқланди.

Бартел шкаласи бўйича умумий баҳолаш. Умумий балл бўйича энг катта ўсиш ТМС олган беморлар гуруҳида (+15,4 балл) кузатилди. ФЭС гуруҳида ҳам сезиларли яхшиланиш (+12,7), физиотерапияда эса ўртача (+8,6) даражада бўлди. Бу натижалар ТМСнинг бош мия хужайралари фаолиятига таъсир қилиш орқали беморларнинг функционал мустақиллигини яхшилашда энг самарали усул эканлигини кўрсатади.

Олинган натижалар муҳокамаси. Тадқиқот давомида олинган натижалар шундан далолат бермоқдаки, тадқиқотда қўлланилган учта усул - ТМС, ФЭС ва анъанавий физиотерапия – бирламчи ва иккиламчи прогрессияланувчи тарқоқ склероз (ТС) билан оғриган беморларнинг функционал ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Тарқоқ склероз марказий нерв тизимининг кучайиб боровчи аутоиммун касалиги бўлиб, у асаб толлари миелин қобилигининг зарарланиши билан характерланади ва шунинг натижасида турли неврологик бузилишлар келиб чиқади.

Шу билан бирга, тадқиқотда қўлланилган транскраниал магнит стимуляцияси Бартел шкаласининг кўплаб параметрларида энг юқори самарадорликни намоён этди. Бартел шкаласи неврологик касалликлар билан оғриб келаётган беморларнинг кундалик фаолияти ва функционал ҳолатини баҳолашда кенг қўлланилади ва унда ҳаракатланиш, ўз-ўзини парвариш қилиш, овқатланиш, ўзаро мулоқот каби ҳаётнинг муҳим функциялар иноватга олинади. ТМСнинг афзаллиги унинг миёда нейропластикликни ошириш, яъни бузилган неврологик функцияларни қайта тиклаш кучайтириш хусусияти билан боғлиқ. ТМС қисқа магнит импульслари орқали бош мианинг муайян соҳаларига таъсир этиб, энгил электр тоқларини ҳосил қилади ва шу тариқа нейрон фаолиятини модуляция қилади, ҳамда янги нейронлараро алоқаларининг шаклланиши, мукамаллашишига ёрдам беради. Шунингдек, ТМС марказий нерв тизимидаги нерв импульсларини узатиш самарадорлигини оширади, бу эса ТСда муҳимдир, чунки миелин қаватидаги зарар бу узатилишини бузади. Масалан, ТС сабабли кичик мотор функциялар бузилган беморларда ТМС қўлоқ ҳаракатларининг мувофиқлашишини яхшилашга ёрдам бериши мумкин.

Функционал электрстимуляция ҳам айниқса мотор функциялар ва ўз-ўзини парвариш қилиш қўникмаларини тиклашда яхши натижалар кўрсатди ва кўп параметрларда анъанавий физиотерапия усулидан устун келди. ФЭС заифлашган мушаклар ва нервларни стимуляция қилиш учун кучсиз электр импульсларидан фойдаланади, бу мушак кучини, тонусини ва натижада ҳаракатларнинг мувофиқлашувини яхшилайдди. Анъанавий физиотерапия асосан машқлар ва даволовчи массаж, кинезотерапияга қаратилган бўлса, ФЭС бевосита нерв-мушкул тизимини тиклашга йўналтирилган. Масалан, ТС сабабли оёқларда кучсизлик бор бўлган беморларда ФЭС мушакларни мустаҳкамлаш ва юриш қобилиятини яхшилашда ёрдам беради. Бирок, маълумотларни таҳлил қилиш натижасида, ФЭСнинг хотира, диққат ва ижро функциялари каби когнитив функцияларга таъсири ТМСга нисбатан камроқ эканлиги аниқланди. Бу, эҳтимол, ФЭСнинг асосан ҳаракат функцияларини тиклашга мўлжаллангани, ТМС эса миянинг кенгрок соҳа ва когнитив жараёнларга масъул бўлган худудларига таъсир этиши билан боғлиқ.

Физиотерапия анъанавий ва яхши исботланган усул сифатида беморларнинг функционал ҳолатини яхшилашда ижобий, аммо нисбатан энгилрок динамикани таъминлади. Бу унинг марказий

асаб тизими тикланиш механизмларига таъсири ТМС ва ФЭСникига нисбатан чекланиш борлигидан далолат бериши мумкин. Шу билан бирга, физиотерапия ТМСда комплекс даволашнинг муҳим қисми бўлиб, у умумий жисмоний фаолликни сақлаш, мувозанатни ва ҳаракатлар мувофиқлашувни яхшилаш ҳамда контрактура ва ётоқ яралар каби асоратлар ривожланиш хавфини камайтиришга ёрдам беради. Масалан, физиотерапия дастурига киритилган мушаклар тонусини камайтириш ва мустаҳкамлаш машқлари бўғимларнинг ҳаракатчанлигини яхшилаш ва оғриқни камайтиришда самарали бўлиши мумкин.

Хулоса. Транскраниал магнит стимуляцияси бирламчи ва иккиламчи прогрессияланувчи тарқок склероз беморлари учун энг самарали реабилитация усули ҳисобланади, у мотор ва когнитив функцияларни сезиларли даражада яхшилайдди. У кўплаб Бартел шкаласи параметрлари бўйича физиотерапия ва функционал электрстимуляциядан устун бўлиб, мазкур категориядаги беморларни комплекс даволашда истиқболли восита сифатида қаралади.

Келгусида ТМСнинг узоқ муддатли таъсирини ва ТС беморларининг ҳаёт сифатига таъсирини баҳолаш мақсадида кенгрок тадқиқотлар ўтказиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Fymat A. L. Multiple sclerosis: I. Symptomatology and etiology // *J Neurol Psychol Res.* – 2023. – Т. 4. – №. 1.
2. Власов Я. В., Полярная Н. Г., Бойко А. Н. Сравнение медико-социальных характеристик и качества жизни больных с первично-и вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом // *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.* – 2021. – Т. 13. – №. S1. – С. 39-44.
3. Лихачев С. А., Бунык А. Г. Прогрессирующий рассеянный склероз: подходы к диагностике и лечению // *Медицинские новости.* – 2021. – №. 1 (316). – С. 28-33.
4. Лусевич А. И., Щербакова Е. С., Фаустова Ю. П. Рассеянный склероз // *Аллея науки.* – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 228-231.
5. Гараев А. Т., Сахипов М. А. Исследование показателей качества жизни у больных рассеянным склерозом на фоне проведения различных схем терапии // *высокие технологии, наука и образование: Актуальные вопросы, достижения и инновации.* – 2021. – С. 233-235.
6. Курушина О. В., Сарай Р. Р. Распространенность когнитивных нарушений у пациентов с рассеянным склерозом // *Клинический разбор в общей медицине.* – 2024. – Т. 5. – №. 8. – С. 102-106.
7. dos Santos Barros V. et al. Barthel Index is a valid and reliable tool to measure the functional independence of cancer patients in palliative care // *BMC Palliative Care.* – 2022. – Т. 21. – №. 1. – С. 124.
8. Полуобяров И. О. Прогнозирование выживаемости пациентов после инсульта в учреждениях долговременного ухода с использованием шкалы Бартел // *Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины.* – 2023. – Т. 41. – №. 3. – С. 32-39.
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайдарова Дилдора Кадировна, Хайдаров Нодиржон Кадирович. Биофизические основы возникновения сирингомиелии: современные воззрения. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований.* №3. 2020 С. 30-34.
10. Николаев В. А., Николаев А. А. Шкалы и тесты для оценки эффективности телереабилитации пациентов, перенесших инсульт // *Менеджер здравоохранения.* – 2022. – №. 5. – С. 48-57.
11. Хорошун Н. Н., Лимаренко Н. В., Мороз К. А. Анализ факторов профилактики рассеянного склероза и способы терапии // *Организаторы конференции.* – 2023. – С. 283.
12. Smith A. D. et al. Functional electrical stimulation for foot drop in people with multiple sclerosis: The relevance and importance of addressing quality of movement // *Multiple Sclerosis Journal.* – 2021. – Т. 27. – №. 5. – С. 653-660.
13. Binshalan T., Nair K. P. S., McNeill A. The Effectiveness of Physiotherapy Interventions for Mobility in Severe Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Meta-Analysis // *Multiple sclerosis international.* – 2022. – Т. 2022. – №. 1. – С. 2357785.
14. Aloizou A. M. et al. Transcranial magnetic stimulation (TMS) and repetitive TMS in multiple sclerosis // *Reviews in the Neurosciences.* – 2021. – Т. 32. – №. 7. – С. 723-736.
15. Mate M. S. et al. The effects of hybrid functional electrical stimulation interval training on aerobic fitness and fatigue in people with advanced multiple sclerosis // *Journal of Clinical Exercise Physiology.* – 2024. – Т. 13. – №. s2. – С. 377-377.
16. Zhou X. et al. Clinical application of transcranial magnetic stimulation in multiple sclerosis // *Frontiers in immunology.* – 2022. – Т. 13. – С. 902658.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000